

A JUVENTUDE E A INSTITUIÇÃO ESCOLAR – REFLEXÕES ACERCA DA RELAÇÃO ‘JOVEM’ E ‘ALUNO’

 DOI: 10.5281/zenodo.18483525

Mariane Alves Borges

*Graduada em Licenciatura Plena em História – Universidade do Estado do Pará
(UEPA).*

RESUMO

O presente resumo expandido busca abordar as categorias “ser jovem” e “ser aluno” na contemporaneidade educacional, compreendendo a separação dessas duas concepções, apesar da — como será observado ao longo desta análise — necessária articulação entre elas. Com o objetivo de retratar as principais tensões enfrentadas pelas escolas na atualidade, observa-se que o silenciamento das perspectivas culturais dos estudantes e de seus espaços enquanto jovens no ambiente escolar contribui para recorrentes conflitos de interesses, bem como para o distanciamento e a perda de afinidade desses sujeitos em relação à escola. Nesse sentido, a partir do embasamento teórico de autores relevantes do campo pedagógico, como Dayrell, compreende-se a urgência do diálogo sobre tais temáticas nos espaços de ensino, tanto entre os profissionais da instituição quanto com os próprios estudantes, de modo a reconhecer a presença juvenil como heterogênea nesse contexto. As identidades juvenis, vinculadas à concepção desses indivíduos enquanto jovens, não se limitam ao termo “aluno” quando estes adentram a escola para estudar. Além disso, no interior dessas questões e das individualidades juvenis, emerge frequentemente a vulnerabilidade social à qual parte desse grupo está exposta, fator que pode delimitar sua participação tanto na educação básica quanto no ensino superior. Esses são alguns dos aspectos discutidos neste trabalho, que visa problematizar o “ser jovem” em articulação com a concepção de “ser aluno”, a qual adquiriu um caráter negativo quando utilizada em detrimento da primeira.

Palavras-chave: Juventude. Educação. Ensino. Escola. Aluno.

ABSTRACT

The present extended abstract seeks to address the categories of “being young” and “being a student” in contemporary educational contexts, understanding the separation between these two conceptions, despite the — as will be observed throughout this analysis — necessary articulation between them. With the aim of portraying the main tensions currently faced by schools, it is observed that the silencing of students’ cultural perspectives and of their spaces as young people within the school environment contributes to recurrent conflicts of interest, as well as to the distancing and loss of

affinity of these subjects in relation to the school. In this sense, based on the theoretical framework of relevant authors in the pedagogical field, such as Dayrell, the urgency of dialogue on these themes within educational spaces is recognized, both among institutional professionals and with the students themselves, in order to acknowledge the heterogeneity of youth presence in this context. Youth identities, linked to the conception of these individuals as young people, are not limited to the term “student” when they enter school to study. Furthermore, within these issues and youth individualities, social vulnerability to which part of this group is exposed frequently emerges, a factor that may delimit their participation in both basic education and higher education. These are some of the aspects discussed in this work, which aims to problematize “being young” in articulation with the conception of “being a student,” which has acquired a negative character when used to the detriment of the former.

Keywords: Youth. Education. Teaching. School. Student.

INTRODUÇÃO

Observa-se, atualmente, constantes discussões acerca da reformulação da escola para com os jovens da chamada geração *alpha*. Desse modo, a partir do advento dos avanços tecnológicos, tanto os docentes quanto o corpo pedagógico das instituições necessitam desde então estar em permanente diálogo com as metodologias ativas e os variados processos de ensino-aprendizagem para que o objetivo educacional almejado das escolas seja alcançado com primazia, principalmente entre os jovens, tendo em visto esses como o enfoque desta reflexão. Nessa análise, o questionamento torna-se outro: de que maneira esses sujeitos entendem o lugar da escola em suas formações e como ela atribui a seus estudantes a função de aprender diante do uso do termo ‘aluno’ direcionado a eles em sala de aula.

Dayrell (2007) trata dessas tensões entre escola e ‘juventudes’. Segundo o autor, os jovens cada vez mais tratam as instituições como obrigação, fazendo com que – de fato – se sintam desestimulados a permanecer nelas; principalmente por conta da negação imposta ao aluno para além do processo de ensino-aprendizagem, dele enquanto jovem. Nesse cenário, subentendendo o papel desse objeto de estudo no campo estudantil, faz-se essencial observar seu caráter de modo múltiplo e heterogêneo, no mesmo diálogo em que se compreende os conflitos geracionais nas escolas, dentre muitos fatores, pela invisibilização do ‘ser aluno’ como sendo também o ‘ser jovem’. Diante de tal situação, embasando-se na pesquisa qualitativa e fundamentada por teóricos contemporâneos da educação, é possível notar a

necessidade de um aprofundamento nessa abordagem com o intuito de aproximar discussões acerca da função social da escola e dos agentes que a compõem.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Como apresentado acima, 'ser jovem' advém de um processo diversificado e dependente de condições e vivências individuais. Segundo o já mencionado Dayrell (2007), alguns fatores influenciam a constituição desses seres enquanto jovens e em contato com os agentes e instituições sociais a sua volta – a exemplo da escola –. Nesse sentido, situações como a própria condição financeira e a classe social atribuem a esses indivíduos necessidades e expectativas que, nem sempre, os institutos educacionais estão compatíveis a oferecer; de maneira que, a partir dessa incompatibilidade de objetivos, a aversão e a obrigação surgem como resposta à falta de diálogo entre os agentes envolvidos no processos ensino-aprendizagem, de modo a relativizar o sujeito social jovem enquanto 'aluno'.

De forma similar, Camacho (2004), tende a tratar também da falta de comunicação existente dentro das salas de aula entre os principais sujeitos submersos no processo, desenvolvendo – seguindo o diálogo com o ponto de vista da autora – conflitos principalmente pela utilização de métodos tradicionais ainda muito presentes nas instituições, no sentido de que ainda tentam diferenciar o 'ser aluno' do 'ser jovem', tornando aquele como dissociado deste, corroborando uma negação presente às manifestações culturais dos jovens dentro dos muros da escola; estimulando o estudante a se sentir cada vez menos animado para estudar na instituição, transformando-a mais como obrigatoriedade, do que de fato como importante para suas vidas.

Caldas, Maciel e Barros (2023) também contribuem para esse diálogo acerca da diferenciação da qual o jovem passa ao adentrar às instituições escolares. Destacam-se duas denominações referentes a esses sujeitos sociais: condição juvenil e situação juvenil (Abramo, 2005 *apud* Caldas, Maciel, Barros, 2023). Sendo a primeira já exemplificada acima – a diversidade que as juventudes possuem e suas especificidades, e a segunda como as realidades que os jovens vivem, seja em relação à moradia, renda e falta de privilégios em geral. Diante dessas contextualizações, o aprofundamento proposto possui embasado para tratar a

questão desses indivíduos e da escola enquanto órgão formador capaz de privilegiar ou omitir suas diversidades.

DESENVOLVIMENTO

Ademais, importante de se destacar nesse momento que a concepção de 'juventude' muitas vezes é tratada meramente como uma questão de faixa etária, limitando o 'ser aluno' de poder carregar essa nomenclatura e delimitando sua função na instituição. Diante disto, e com a já citada situação juvenil, grande parte dos jovens de classe social baixa tendem a buscar no trabalho remunerado, nem sempre devidamente legalizado, uma forma de sustento, sem o tempo suficiente para permanecer na escola, a qual – nesse cenário criado – ainda o limita às práticas de escolarização (Camacho, 2004); seguindo esse viés, poucos desses sujeitos inseridos nesse contexto seguem para a educação superior, ou mesmo finalizam a básica; como cita Dayrell: "(...) o grande desafio cotidiano é a garantia da própria sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de gratificação imediata e um possível projeto de futuro" (2014, p.115), partindo dessa análise, entende-se que essa contextualização enquadra-se enquanto realidade de muitos jovens brasileiros, que necessitam de renda e, em boa parte dos casos, não possuem auxílio suficiente nem disposição para permanecer na escola.

Considerada enquanto local de práticas tradicionais, a instituição escolar tende a não levar com certo grau de importância a questão da condição juvenil e da própria constituição heterogênea do 'ser jovem' (Dayrell, 2007); de maneira similar, muitas vezes culpa o estudante por sua falta de interesse nas aulas, sendo obrigada a se reformular para 'atender' aos anseios deles, apesar de não ouvir realmente os agentes sociais envolvidos no processo (Caldas, Maciel, Barros, 2023), algo contribuinte para o aumento de conflitos. Nesse sentido, o anulamento desse jovem, juntamente à questão da negação pelas diretrizes escolares de suas simbologias e representatividades das quais formam sua identidade enquanto participante de um grupo social demonstram algumas ineficácias pedagógicas, carentes de diálogo; tal problemática é proveniente da conceituação e perpetuação do 'adultocentrismo' (Cavalcante, 2021) na sociedade atual, e exhibe a inferiorização das manifestações culturais dos jovens.

Dentro da escola, vista como reflexo da sociedade, não poderia ser de outro modo. Diante dessa prerrogativa, outro ponto essencial para tratar sobre esses questionamentos é a própria concepção do corpo educacional das instituições acerca da juventude; é comum a delimitação do jovem ao aluno. Seus agentes sociais – diretores e professores – normalmente tratam esta citada como um processo de “vir a ser” alguma coisa, vir a se tornar uma coisa boa; porém nunca demonstrando a existência desse quadro juvenil em seus estudantes. Nesse local, os envolvidos também afirmam ser um lugar onde o estudante crescerá e se tornará de fato um cidadão pronto para a vida; porém, muitas vezes, desprezam o conhecimento para além das salas de aula, como pode ser bem retratado a seguir: “Como se não existisse outra forma de estabelecer relações, como se não existisse outra forma de estruturar atividades que não na forma escolar.” (Dayrell, Leão & Batista, 2007 *apud* Dayrell, 2007). O aluno, abordado anteriormente, é uma espécie de categoria criada pela escola para delimitar a função do jovem na instituição, deixando do lado de fora da escola sua condição juvenil; situação que agrava as desavenças entre comportamento desses estudantes e as tradições do âmbito escolar. Dessa forma, o jovem só poderia se integrar aos requisitos da instituição ou ser excluído dela.

A partir dessa análise, devido às novas formas de se entender jovem e com uma maior quantidade de alunos se reconhecendo nessa categoria advinda da juventude, algumas escolas entram em conflito com eles devido a seu despreparo estrutural para tratar de seres com tamanha pluralidade; fazendo com que haja evasão escolar – principalmente por jovens pobres devido a carência de recursos para se manter –, nesse sentido, limitando a ascensão social destes, e aumentando a desigualdade social que abala tantos jovens atualmente. Entretanto, nos últimos anos, Dayrell (2007) aponta para uma onda de pesquisas nacionais que visam mudar esse cenário: são propostas pedagógicas as quais de alguma forma pretendem mudar na estrutura da escola, com o discurso de democratizar a educação para os mais variados jovens, como forma de diminuir a desigualdade social tão vigente no país. Ainda assim, as pesquisas foram realizadas com embasamento nos estudos de professores e pedagogos, descartando a experiência do próprio objeto de pesquisa que seriam os jovens como sujeitos principais. Diante disto, retorna à categoria de que a escola é apta para resolver de modo singular os problemas dos quais permanecem em suas localidades, o que, como pôde ser retratado no decorrer desse diálogo, não demonstra real efetividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desses pontos, como observado no decorrer desse diálogo, a condição e a situação juvenil requerem comportamentos específicos das escolas no mesmo sentido em que elas próprias exigem disciplina e aptidão dos alunos. Compreender o sujeito enquanto ‘ser’ em constantes modificações carregadas de simbologias faz-se essencial para a superação de algumas das tensões existentes dentro das salas de aula. De todo modo, o aluno necessita – de fato – atribuir êxito a sua função enquanto estudante, entretanto, agregar significados a suas outras formas de se expressar e sua realidade social por parte da instituição reflete em uma maior aproximação entre os agentes sociais ligados às etapas do ensino-aprendizagem.

Nesse sentido, a escola, enquanto desvalidar e silenciar a condição juvenil dos estudantes e os inserir unicamente na categoria “aluno” como forma de delimitar suas ações na instituição, ela permanecerá propagadora de desigualdades e práticas tradicionais que já não funcionam mais (Caldas, Maciel, Barros, 2023). Diante dessa observação, não levando em consideração a identidade heterogênea de cada jovem, a escola continuará perpetuando as tensões entre professores e alunos, além de contribuir para a intensificação desses conflitos à medida que esses alunos reconhecerem sua condição como jovem na sociedade.

Infere-se, portanto a necessidade coletiva de transformação ao ensino e aos modelos utilizados para ensino, tanto pela inserção e evolução da tecnologia na educação, quanto também pelo fato que esses modelos tendem a anular o ‘ser aluno’ enquanto também ‘ser jovem’ e delimitar a concepção de juventude a uma fase futura à vida dos estudantes, cerceando suas manifestações culturais que os representam enquanto sujeito componentes da sociedade.

REFERÊNCIAS

BARROS, E.; CALDAS, R.; MACIEL, N. Juventude e Projeto de Vida na Reforma do Ensino Médio: análise da política pública e perspectivas das pesquisas na área da

Educação. **Revista Espaço Pedagógico**, 2023, v. 30, [S. l.]. Disponível em:
<https://ojs.upf.br/index.php/rep/article/view/14360>. Acesso em: 10 jan. 2026.

CAMACHO, L. M. Y.. A invisibilidade da juventude na vida escolar. **Revista Perspectiva**, 2004, v. 22, n. 2, Florianópolis: jul./dez., 2004.

CAVALCANTE, E. B. T.. O conceito de adultocentrismo na história: diálogos interdisciplinares. **Revista Fronteiras**, 2021, v. 23, n. 42, [S. l.]. Disponível em:
<https://ojs.ufgd.edu.br/FRONTEIRAS/article/view/15814>. Acesso em: 11 jan. 2026.

DAYRELL, J.. A escola “faz” as juventudes? Reflexões em torno da socialização juvenil. **Revista Educ. Soc.**, 2007, v. 28, n. 100, Campinas: out., 2007.

DAYRELL, J.; CARRANO, P. C.. Juventude e Ensino Médio: quem é este jovem que chega à escola. *In*: DAYRELL, J.; CARRANO, P.; MAIA, C. L.. **Juventude e Ensino Médio**: sujeitos e currículos em diálogo. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2014, p. 101 - 134.